

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727414>

УДК 615.471

3D ПЕЧАТЬ МЕДИЦИНСКИХ ФАНТОМОВ

В.Р. Архипова,

студент 2 курса магистратуры

С.И. Шарапов,

доц. кафедры физики и БМТ, к.ф.-м.н.

Ю.Р. Агапова,

доцент кафедры физики и БМТ, к.м.н.,

ФГБОУ ВО ЛГТУ,

г. Липецк

Аннотация: Медицинские фантомы обычно используются для обучения и демонстрации навыков проведения хирургических операций с целью минимизации риска возможных негативных последствий для пациента. Распознавание различных типов тканей имеет решающее значение для способности молодых хирургов-ортопедов выявлять травмы у пациентов и правильно манипулировать соответствующими тканями, обеспечивая их положение, благоприятное для заживления травм. Большинству используемых в настоящее время фантомов не хватает анатомической точности, и в них используются материалы, которые лишь частично имитируют механические, оптические и другие характеристики человеческих тканей. В этой статье рассматриваются методы 3D-печати для создания фантомов верхних конечностей, которые повторяют геометрию как костей, так и синовиальных оболочек.

Ключевые слова: медицинский фантом, 3D-печать, верхняя конечность, персонализированная медицина

3D PRINTING OF MEDICAL PHANTOMS

V.R. Arkhipova,

2nd year master's student

S.I. Sharapov,

Associate Professor of the Department of Physics and Biomedical Engineering, PhD

Yu.R. Agapova,

Associate Professor of the Department of Physics and Biomedical Engineering, PhD,

FSBEI VO LSTU,

Lipetsk

Annotation: Medical phantoms are commonly used to teach and demonstrate surgical skills in order to minimize the risk of possible negative consequences for the patient. Recognition of different tissue types is critical for the ability of young orthopedic surgeons to identify injuries in patients and correctly manipulate the relevant tissues, ensuring their position is favorable for injury healing. Most phantoms currently in use lack anatomical accuracy and use materials that only partially mimic the mechanical, optical, and other characteristics of human tissue. This article discusses 3D printing techniques for creating upper limb phantoms that replicate the geometry of both bone and synovial membranes.

Keywords: medical phantom, 3D printing, upper limb, personalized medicine

Обычно в процессе обучения студентов-медиков для изучения анатомии и для получения практических навыков хирургического вмешательства используют образцы тканей трупов. Однако эти образцы не являются идеальной заменой живой ткани. Вскоре после смерти происходит деградация тканей, химические же консерванты вносят изменения в механические свойства [1]. При этом зачастую образцы используются только один раз из-за дополнительных разрушений в процессе обучения. Возможности получения необходимого для качественного обучения количества препаратов ограничены высокой стоимостью их производства и доставки [2].

Несмотря на большой интерес, фантомы, имитирующие человеческие ткани и имеющие соответствующие характеристики и свойства, пока не получили широкого распространения по ряду

причин. Во-первых, существующие технологии производства фантомов используют традиционные методы, такие как литьё. Эти технологии требуют много времени и затратны из-за необходимости подготовки оснастки и утилизации отходов. В результате персонализированные медицинские фантомы для отдельных пациентов часто оказываются непрактичными из-за высокой стоимости и продолжительности производства. Вместо этого большинство таких моделей производится в больших количествах как обобщённые, идеализированные версии для образовательных целей, не учитывающие индивидуальные особенности пациентов [3]. Кроме того, эти отлитые фантомы не способны точно воспроизводить внутренние характеристики и сложные особенности анатомии человека, такие как кровеносные сосуды или нервные структуры, что затрудняет точное представление анатомической реальности [4].

Технологии 3D-печати позволяют сократить время и издержки изготовления с высокой точностью медицинских фантомов для конкретных пациентов. Эти технологии позволяют решить проблему воспроизведения сложных анатомических структур путём изготовления фантомов с высоким разрешением. Обычные медицинские фантомы изготавливают из доступных, сравнительно дешёвых, простых в обработке материалов, таких как термопласты и полимерные смолы. Однако их механические свойства сильно отличаются от свойств мягких тканей человеческого тела [5]. Такое несоответствие механических свойств может ограничивать реалистичность обычных фантомов и снижать их полезность для некоторых медицинских применений. Было доказано, что практика на более твёрдых, чем ткани, материалах может привести к увеличению числа хирургических осложнений из-за чрезмерного усилия, прилагаемого во время операции. Следовательно, несмотря на то, что названные материалы позволяют воспроизвести анатомическую структуру, они всё же не могут в полной мере воспроизвести механические свойства. По этой причине такие модели полезны для визуализации и изучения анатомии, но их нельзя использовать для планирования операции и репетиций, поскольку они не отражают истинную текстуру тканей [6].

В статье рассматривается фантом верхней конечности для изучения ортопедического лечения. Фантом, изготавливаемый

методом 3D-печати, обладает рядом преимуществ как по сравнению с традиционно изготавливаемыми фантомами, так и с трупными моделями. В отличие от трупных моделей они более доступны и дают более стабильные результаты. В отличие от традиционных, изготавливаемых методом литья под давлением, фантом, изготовленный на 3D-принтере, имеет физические свойства, аналогичные свойствам биологических тканей, высокую точность воспроизведения формы и размеров, что обеспечивает более надёжную имитацию конечности человека. Время изготовления и стоимость медицинского фантома уменьшается в несколько раз из-за сокращения числа технологических процессов и доступности материалов [7].

Для демонстрации сенсорной обратной связи, которую хирурги ожидают от руки при диагностике, фантом фиксируется, при этом производится имитация механических движений верхней конечности. Это обеспечивают все составные части фантома от фаланги до проксимального отдела плечевой кости, в том числе надкостнично-подобная оболочка. Такой фантом позволяет воспроизвести поведение и сложность манипуляций с реальным пациентом. Непрозрачное покрытие для имитации кожи и ограничения визуальных сигналов от внутренней структуры фантома обуславливают необходимость использования рентгеноконтрастных элементов для обеспечения медицинской визуализации с хирургической точностью (рис. 1).

Рисунок 1 – Фантом верхней конечности человека [1]

Чтобы эффективно воспроизвести общее движение руки с совместимым поведением сустава между запястьем и локтем, используется процесс проектирования на полной модели кости верхней конечности [9].

Ключевым преимуществом является возможность создавать модели на основе данных медицинской визуализации с учётом индивидуальных анатомических особенностей и патологий. Рабочий процесс включает в себя обработку данных визуализации, доработку 3D-моделей и выбор подходящих материалов для 3D-печати [6].

Потенциал 3D-печати в разработке медицинских фантомов очевиден и обещает реалистичные, экономичные и персонализированные решения для улучшения медицинских исследований. 3D-печатные фантомы для медицинской визуализации позволяют быстро изготавливать индивидуальные фантомы для клинических ситуаций на платформах одно- и двухмодальной визуализации. В настоящее время проводится дальнейший анализ

параметров визуализации для более точной оценки предлагаемых фантомов [9].

Список литературы

[1] Рейкер-Джордан Э.А. Высокая точность фантом перелома запястья в качестве учебного пособия для развития навыков у студентов-ортопедов. / Э.А. Рейкер-Джордан – 2021. 437 с.

[2] Дрекслер Э. Всеобщее благоденствие. Как нанотехнологическая революция изменит цивилизацию. Пер. с англ. / Э. Дрекслер. – Москва: Наука, 2014. 504 с.

[3] Freitas R.Jr. What is nanomedicine: Institute for Molecular Manufacturing / R.Jr. Freitas // Pilot Hill – California, 2005. N 1. 2-9 p.

[4] Генри Б. Стоимость и логистика внедрения Американским колледжем хирургов / Б. Генри, П. Кларк, Р. Судан // Ассоциацией Программные директора по хирургии хирургические навыки учебного плана для общеобразовательных жителей. Surg. – 2014. № 207. 201-208 с.

[5] Ипатова О.М. Фосфоглив – механизм действия и применение в клинике / О.М. Ипатова – Москва: Изд-во ГУ НИИ био-мед. химии РАМН, 2005. 319 с.

[6] Клингенсмит А.Л. Ординатура общей хирургии. / А.Л. Клингенсмит // Adv. Surg. – 2013. № 47. 251-270 с.

[7] Дудниченко А.С. Классификация фантомов: Провизор. / А.С. Дудниченко – 2000. Вып. 19. 6-10 с.

[8] Барановский Д.С. Получение функционально-полноценного мерцательного эпителия *in vitro* для тканевой инженерии трахеи / Д.С. Барановский, А.В. Люндуп, В.Д. Паршин // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2015. Т. 70. № 5. 561-567 с.

[9] Бреннер Э. Сохранение человеческого тела – старые и новые методы. / Э. Бреннер // J. Anat. – 2014. № 224. 316-344 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Raker-Jordan E.A. High-fidelity wrist fracture phantom as a teaching aid for skill development in orthopedic students. / E.A. Raker-Jordan – 2021. 437 p.

[2] Drexler E. General welfare. How the nanotechnology revolution will change civilization. Transl. from English. / E. Drexler. – Moscow: Nauka, 2014. 504 p.

[3] Freitas R.Jr. What is nanomedicine: Institute for Molecular Manufacturing / R.Jr. Freitas // Pilot Hill – California, 2005. N 1. 2-9 p.

[4] Henry B. Cost and logistics of implementation by the American College of Surgeons / B. Henry, P. Clark, R. Sudan // Association of Program Directors in Surgery surgical skills curriculum for general residents. Surg. – 2014. № 207. 201-208 p.

[5] Ipatova O.M. Phosphogliv – mechanism of action and application in the clinic / O.M. Ipatova – Moscow: Publishing house of the State Research Institute of Biomedical Chemistry, Russian Academy of Medical Sciences, 2005. 319 p.

[6] Klingensmith A.L. Residency in general surgery. / A.L. Klingensmith // Adv. Surg. – 2013. № 47. 251-270 p.

[7] Dudnichenko A.S. Classification of phantoms: Pharmacist. / A.S. Dudnichenko – 2000. Issue 19. 6-10 p.

[8] Baranovsky D.S. Obtaining functionally complete ciliated epithelium in vitro for tissue engineering of the trachea / D.S. Baranovsky, A.V. Lyundup, V.D. Parshin // Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences. – 2015. Vol. 70. No. 5. 561-567 p.

[9] Brenner E. Preservation of the human body – old and new methods. / E. Brenner // J. Anat. – 2014. No. 224. 316-344 p.

© В.Р. Архипова, С.И. Шарапов, Ю.Р. Агапова, 2024

Поступила в редакцию 01.12.2024

Принята к публикации 12.12.2024

Для цитирования:

Архипова В.Р., Шарапов С.И., Агапова Ю.Р. 3D печать медицинских фантомов // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-1(50). С. 46-52. URL: <https://ip-journal.ru/>